

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING BADIY IJODIY QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISH

Xasanova Shaxnoza Toxtasinovna

Nizomiy nomidagi TDPU Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrasi professor v.b., (PhD).

Usmonaliyeva Yulduz Baxrom qizi

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta'lim) 1-kurs magistri

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15078760>

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishning ahamiyati, usullari va tamoyillari tahlil qilingan. Shuningdek, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda estetik tarbiya, san'at va qo'l mehnati mashg'ulotlarining o'rni o'rganilgan. Tadqiqot natijalari bolalarning ijodiy fikrlash qobiliyatini oshirishga qaratilgan metodlarni taklif etadi.

Kalit so'zlar: ijodiy qobiliyatlar, ijodkorlik, tasavvur, qobiliyat, mantiqiy fikrlash, tafakkur.

Zamonaviy dunyoda insonning ijodiy qobiliyatlari uning intellektining eng muhim qismi sifatida tan olinishi kerak. Insoniyat tomonidan to'plangan madaniy qadriyatlar odamlarning ijodiy faoliyati natijasidir. Kelajakda insoniyat jamiyatining qay darajada rivojlanishini yosh avlodning ijodiy salohiyati belgilab beradi. Tarbiyachi pedagoglar taqlid qilish ijodkorlikni shakllantirishning asosiy mexanizmi ekanligini unutmasligi kerak. Bu shuni anglatadiki, bolaning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun unga yaqin odamlar orasida bola o'zini tanitadigan ijodiy shaxs bo'lishi kerak. Bola uchun ijodiy xulq-atvor namunasi sifatida nafaqat ota-onalar (yoki ota-onalardan biri), balki boshqa kattalar ham (o'qituvchilar, oila do'stlari va boshqalar) harakat qilishlari mumkin. Agar bolalar uchun ota-onalar ko'proq ijodiy xususiyatlarga ega bo'lgan "ideal qahramon" bo'lsa, ayniqsa samarali bo'ladi. Aslini olganda "Ijodkorlik" - bu har xil turdagi ijodiy faoliyatning muvaffaqiyatini belgilaydigan shaxsning individual fazilatlari.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish bo'yicha mashg'ulotlar bolaning shaxsini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu sohada olimlar va psixologlar tomonidan olib borilgan barcha tadqiqotlar, ijod qobiliyatiga ega bo'lgan bolalarning yanada barqaror ruhga ega ekanligi, ular bilan muloqot qilish va do'stona munosabatda bo'lishlarini isbotlaydi. Kichik yoshda, kompleks rivojlanishga, ya'ni maktabgacha yoshdagi bolalarning adabiy, badiiy va musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirishga alohida e'tibor berish tavsiya etiladi. Ijodkorlik ko'plab fazilatlarning birlashuvidir.

Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasida badiiy ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish muhim o'rin tutadi. Mazkur jarayon bolalarning estetik dunyoqarashi,

tasavvur va fantaziyasini boyitish, ijodiy yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda badiiy ijodga oid faoliyatlar bolalarning aqliy, ruhiy va hissiy rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli ushbu mavzuning dolzarbligi ta’lim tizimidagi innovatsion yondashuvlar, shuningdek, bolalarning shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan yangi metodikalar bilan bog‘liqdir.

Maktabgacha ta’lim va tarbiya O‘zbekistonda “bolalarga ta’lim va tarbiya berishga, ularni intellektual, ma’naviy-ahloqiy, etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek bolalarni umumiy o‘rta ta’limga tayyorlashga qaratilgan uzluksiz ta’lim turi” bo‘lib, uning asosiy tamoyllari sirasida “har bir bolaning iste’dodi nishonalarini, ishtiyoqlari va qobiliyatlarini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar tengligi”ni ham alohida ta’kidlash joizdir. Ma’lumki, har bir bola o‘ziga xos qobiliyati va iqtidori bilan dunyoga keladi. Rivojlanishining turli bosqichlarida asta-sekin qobiliyatlar yuzaga chiqadi, rivojlanadi yoki rivojlanishdan to‘xtab, oxir oqibatda yuzaga chiqmay qolishi ham mumkin. Birinchi galda, boladagi qobiliyatni barvaqt aniqlash qanchalik muhim bo‘lsa, keyingi va muhim bosqichlar qobiliyatni rivojlantirish uchun faol pedagogik va psixologik aralashuv va ta’sirdan iborat bo‘ladi. Bolalarda badiiy-ijodiy qobiliyatni rivojlantirish masalasi pedagogikada bugun yuzaga kelgan masala emas. Ya’ni, “Shaxsdagi ijodkorlik xususiyatlarini qanday tarbiyalash mumkin?” degan muammo bugun paydo bo‘lgan emas. Azaldan ijodkorlikning boshlanishi bo‘lgan insondagi ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish masalasi bevosita bolalar ta’lim-tarbiyasi bilan shug‘ullanuvchi pedagoglarni ham, ilmiy tadqiqotchilarni ham birdek qiziqtirib keladi”. Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda “qobiliyat” tushunchasiga turli (falsafiy, pedagogik, psixologik, fiziologik va b.) yondashuvlar mavjud bo‘lib, pedagogik jihatdan insondagi qobiliyatlar uchta muhim xususiyatlarni o‘zida mujassam etadi: - qobiliyat, birinchi galda, insonning individual xususiyati, faoliyatining individual vositasidir; - qobiliyat - insonni biror-bir sohada muvaffaqiyatga olib boruvchi vositadir; - qobiliyat - bilim, malaka va ko‘nikmalarning o‘rganishga va rivojlantirishga tayyorligidir.

Badiiy-ijodiy qobiliyat tushunchasiga ilmiy adabiyotlarda berilgan ta’rif va talqinlarni umumlashtirgan holda, uni insonning ijodiy faoliyatni samarali va muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan individual xususiyati va sifati, estetik va ijodiy faoliyatining muhim omili va tarkibiy qismi, shaxsda yuqori insoniy funksiyalarni rivojlantirish vositasi sifatida bayon qilish mumkin. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalar uchun tashkil etiladigan badiiy-ijodiy faoliyatning bir qator muhim jihatlari majud bo‘lib, ular sirasida quyidagilarga alohida e’tibor qaratgan bo‘lar edik. Jumladan, - badiiy-ijodiy rivojlantirish dasturlari nafaqat

iqtidorli bolalarni barvaqt aniqlash, tarbiyalash va qo‘llab-quvvatlashda, balki barcha bolalarning aqliy, ma‘naviy, estetik, hissiy va fiziologik (masalan, mayda motorika) rivojlanishi uchun ham katta ahamiyatga ega; - bunday dasturlar bolalarning bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ijodiy faoliyatning ma‘lum yo‘nalishlariga barvaqt qiziqtirish va mustaqil rivojlanishga bo‘lgan moyilligi va harakatlarini motivatsiyalashda ham muhim o‘rin tutadi; - faol ijodiy jarayonlar maktabgacha ta‘lim tashkilotida sog‘lom ma‘naviy, ijodiy muhitni hamda bolalarning individual xususiyatlarining jamoada namoyon bo‘lishi vositasida jamoa kayfiyatini shakllantirish, guruhlarda ishlash, o‘zaro ahil munosabatlariga ham zamin yaratadi; - badiiy-ijodiy faoliyatning boshqa mashg‘ulotlar tarkibiga sindirilishi yoki faol qo‘llanilishi esa bola tarbiyasi uchun zarur bo‘lgan faol va interfaol metodlarning yanada boyishiga, metodik rang-baranglikka xizmat qiladi. - inklyuziv maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida badiiy-ijodiy faoliyat bolalarning ijtimoiy moslashuvi va korreksion maqsadlar uchun ham o‘ziga xos ahamiyat kasb etadi.

Qobiliyatlarni shakllantirish haqida gapirganda, bolalarning ijodiy qobiliyatlarini qaysi yoshda rivojlantirish kerakligi masalasiga to‘xtalib o‘tish kerak. Psixologlarda ijodiy qobiliyatlarni juda erta yoshdan boshlab rivojlantirish kerak degan faraz mavjud. Bu gipoteza fiziologiyada o‘z tasdig‘ini topadi. Bolaning miyasi ayniqsa tez o‘sadi va hayotining birinchi yillarida "pishadi". Bu kamolot, ya‘ni miya hujayralari sonining o‘sishi va ular orasidagi anatomik bog‘lanishlar mavjud tuzilmalar ishining xilma-xilligi va intensivligiga ham, yangilarining shakllanishiga atrof-muhit tomonidan qanchalik rag‘batlantirilishiga bog‘liq. Psixologik nuqtai nazardan, maktabgacha yoshdagi bolalik ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun qulay davr hisoblanadi, chunki bu yoshda bolalar o‘ta izlanuvchan, ularda atrofda dunyoni o‘rganishga intilish kata boladi. Bolalar ijodiy qobiliyatini rivojlantirish uchun asos - bu birinchi navbatda erkinlikdir. Bolalarning badiiy ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish uchun quyidagi omillar muhim ahamiyatga ega:

1. Estetik muhitni yaratish: Bolalar o‘zlarini erkin his qiladigan, rang-barang va ijodiy faoliyat uchun qulay muhitni tashkil etish. Bu muhit bolalarning fantaziyasini rivojlantirish va ijodga rag‘batlantirishga xizmat qiladi.

2. Didaktik materiallar va o‘yinlar: Maxsus o‘yinlar, konstruksiyalar, rasm chizish materiallari va boshqa vositalar yordamida bolalarda ijodiy qiziqishni uyg‘otish. Bu jarayonda ular tasavvur, kuzatuvchanlik va tafakkur qobiliyatlarini rivojlantiradi.

3. O‘qituvchi va ota-onaning hamkorligi: Tarbiyachilar va ota-onalar badiiy ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda birgalikda harakat qilishlari kerak. Chunki uy va

maktabgacha ta'lim muassasalaridagi mos keluvchi faoliyatlar bolalarning qiziqishlarini yanada mustahkamlaydi.

Bolalarda ijodiy qobiliyatlarning rivojlanishi jarayonida quyidagi bosqichlar amalga oshiriladi:

- boshlang'ich tajribalarni shakllantirish.
- tabiiy qiziqishni rivojlantirish.
- mustaqil ijodiy yondashuvni qo'llab-quvvatlash.

Tajriba shuni ko'rsatadiki, badiiy faoliyat turlari, jumladan, rasm chizish, haykal yasash, qo'l mehnati va musiqiy mashg'ulotlar bolalarda ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi. Shu bilan birga, har bir bolaning individualligini hisobga olish muhimdir.

Xulosa. Yuqorida aytilganlarning barchasidan xulosa qilishimiz mumkinki, maktabgacha yosh ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun ajoyib imkoniyatlar yaratadi. Ijodiy qobiliyatlarning tarkibiy qismlari masalasi bo'yicha turli nuqtai nazarlarni tahlil qilgandan so'ng, xulosa qilishimiz mumkinki, ularni aniqlashga bo'lgan yondashuvlar farqiga qaramay, tadqiqotchilar bir ovozdan ijodiy tasavvur va ijodiy fikrlash sifatini ijodiy qobiliyatlarning muhim tarkibiy qismlari sifatida ajratib ko'rsatishadi. Shundan kelib chiqib, bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini aniqlash mumkin:

- tasavvurni rivojlantirish;
- ijodkorlikni shakllantiruvchi tafakkur sifatlarini rivojlantirish.

Bolalarning ijodiy rivojlanishining muhim sabablaridan biri ularning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. PQ-3261 09.09.2017 Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror.
2. "Maktabgacha pedagogika" F.R. Qodirova, Sh.Q. Toshpo'latova, N.M. Kayumova, M.N. A'zamova. Shin A.V., Mirziyoyeva Sh.Sh., Grosheva I.V, T. 2019.
3. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida ta'lim jarayonini rejalashtirish. Shin A.V., Mirziyoyeva Sh.Sh., Grosheva I.V, T.2020.
4. O'yin orqali ta'lim olish. Shin A.V., Mirziyoyeva Sh.Sh., Grosheva I.V, T.2020.
5. S.X. Jalilova, S.M. Aripova "Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi". Toshkent. 2017.
6. Z. Nishonova, G. Alimova "Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi" Toshkent.2006.